

Amanedinova Qizlargul Alimardon qizi

TAFU Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya” yo‘nalishi 4- bosqich talabasi

[E-mail: amanedinovaq@gmail.com](mailto:amanedinovaq@gmail.com)

Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi

TAFU Psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

[E-mail: qurbonovasurayyo5@gmail.com](mailto:qurbonovasurayyo5@gmail.com)

Annotatsiya: O‘smirlik davri inson rivojlanishidagi eng muhim bosqichlardan biri bo‘lib, bu davrda shaxsiyatning shakllanishi, mustaqillikka intilish, ijtimoiy va emotsional o‘zgarishlar keskin namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolada o‘smirlik davrining psixologik xususiyatlari va ushbu bosqichda kuzatiladigan xavfli xatti-harakatlarning shakllanishi chuqur tahlil qilinadi. Maqolada o‘smirlarning xavfli xatti-harakatlarga moyilligi ularning kognitiv rivojlanishi, affektiv holati neyropsixologik jarayonlari va ijtimoiy ta’sirlar bilan uzviy bog‘liq ekani ilmiy manbalar asosida yoritiladi

Kalit so‘zlar: o‘smirlik, o‘smirlik psixologiyasi, xulq-atvor o‘zgarishlari, ijtimoiy ta’sir, profilaktika, alkogolizm, suitsid, narkomaniya, psixologik yordam, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, stress.

Аннотация: Подростковый возраст один из важнейших этапов в развитии человека, в котором резко проявляется становление личности, стремление к самостоятельности, социальные и эмоциональные изменения. В данной статье будет проведен углубленный анализ психологических особенностей подросткового возраста и формирования рискованного поведения, наблюдаемого на данном этапе. В статье освещается на основе научных источников, что склонность подростков к рискованному поведению неразрывно связана с их когнитивным развитием, нейropsихологическими процессами аффективного состояния и социальными влияниями.

Ключевые слова: подростковый возраст, психология подростков, поведенческие изменения, социальное влияние, профилактика, алкоголизм, суицид, наркомания, психологическая помощь, социальная поддержка, стресс.

Annotation: adolescence is one of the most important stages in human development, during which the formation of personality, the desire for independence, social and emotional changes are sharply manifested. This article provides an in-depth analysis of the psychological characteristics of adolescence and the formation of risky behaviors observed at this stage.

Keywords: adolescence, adolescent psychology, behavioral changes, social impact, prevention, alcoholism, suicide, addiction, psychological support, social support, stress.

Kirish.

Ma'lum yoshdagi bolalarning xususiyatlarini bilmay turib, ularga maqsadga muvofiq ravishda ta'lim va tarbiya berib bo'lmaydi. Bolaning har bir yoshi o'z qiyinchiliklariga ega bo'ladi va o'ziga nisbatan maxsus munosabatda bo'lishni talab qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarga nisbatan psixologik jihatdan to'g'ri keladigan va yaroqli bo'lgan narsa, ko'pincha o'smirlarga nisbatan yaroqsiz va xato bo'lishi mumkin. Biroq o'qituvchi, tarbiyachi shunchaki ma'lum yoshdagi o'quvchi bilan emas, balki konkret o'quvchi bilan, individual shaxs bilan ishlaydi. O'qituvchining bilishi mutlaqo zarur bo'lgan individual farqlar bitta yosh doirasida nihoyat darajada katta bo'ladi. Ta'lim va tarbiya jarayonida individual munosabatda bo'lishning sharti o'quvchining psixologik xususiyatlarini har tomonlama va chuqur bilishdan iboratdir. Bu narsa o'quvchining ruhiy dunyosidan xabardor bo'la bilishni, psixologik jihatdan to'g'ri kuzatish tashkil qilishni va tabiiy eksperiment uyushtirishni bilishni taqazo qiladi.

Shuning uchun ham bugungi zamonda o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishni va faoliyati davomida yuqori samaradorlikka erishishni istagan har bir pedagog o'z o'quvchilarining ruhiy psixologik olamidani xabardor bo'lishi lozim. Bu nafaqat kasb yuzasidan balki bugungi zamon va jamiyat talablari yuzasidan ham juda dolzarbdir. Bu orqali o'qituvchi o'z faoliyati jarayonida kelajakda uchrashi mumkin bo'lgan turli muammolarning oldini olgan va jamiyat uchun barkamol shaxsni yetishtirib bera olgan bo'ladi.

Bu haqida rus pedagogi K.D.Ushinskiy ham ta'kidlab o'tgan edi: “Biz pedagoglarga unday yoki bunday qilinglar deb aytmaymiz, ammo biz ularga o'zingiz boshqarmoqchi bo'lgan psixik hodisalarning qonunlarini o'rganing va bu qonunlarga amal qiling hamda ularni tadbiiq qilmoqchi bo'lgan sharoitlarini hisobga olib ish qiling deb aytamiz”.

Asosiy qism.

Inson yosh davrlari ichida eng murakkab tuzilishga ega bo'lgani bu o'smirlik davridir. O'smirlik 10-11 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozir o'smirlar o'tmishdagilarga nisbatan, aqliy va jismoniy, jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakillanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni “psixik rivojlanishdagi inqiroz” deb nomlagan.

O'qituvchilar jamoasi qancha urinishidan qat'iy nazar, ta'lim jarayonida tarbiyasi qiyin o'smirlar ham uchrab turadi. Hozirgi davrda, bunday o'quvchilar bilan yakkama-yakka ishlash usullari yaratilgan, fe'l atvordagi nuqsonlarning xatti-harakatlarning nosog'lomligini oldini olish va tuzatish yo'llari ilmiy asosda ishlab chiqilgan. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tarbiyasi qiyin, injiq, xulqi salbiy bolalarning kelib chiqishining ijtimoiy sabablaridan tashqari, pedagogik va psixologik sabalari ham mavjud. O'quvchilarda nojo'ya xatti-harakatlar paydo bo'lishining sabablari va turtkilari har xildir. Qonunni buzish yoki qoidaga xilof ish qilishni darajasiga qarab tarbiyasi qiyin o'smirlar jinoyi qonunbuzar va oddiy qonunbuzar guruhlariga ajratiladi.

Bunday hollarni yuzaga kelishida nimalar yetakchilik qiladi? Albatta nosog'lom oila muhiti, unda tarkib topgan noto'g'ri muloqot, o'quvchi o'smirlarning vaqtidagi taqsimotning yo'qligi, tarbiyalanganlik darajasining pastligi, atrofdagi do'stlarining salbiy ta'siri hamda yana boshqa

ko‘plab omillar mavjud. Maktablarda xulq-atvor tarbiyasi qiyin bolalarda pedagog psixologlarning o‘z kasbiga ma’suliyat bilan yondoshmasligi, ota-onalarning bola tarbiyasini chetda qoldirishi, oilaviy muhitdagi yomon odatlarning mavjudligi, o‘smirlarning qarovsiz qolishi tarbiyasi qiyin o‘smirlarning ko‘payishiga olib keladi.

Tarbiyasi qiyin o‘smirlardan yuqorida keltirilgan nuqsonlarni bartaraf etish uchun uzoq muddatli izchil mehnat talab etiladi. O‘smirlarda axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, ularga ishonch bildirib qo‘llab-quvvatlash, ularning hohish istaklariga befarq bo‘lmaslik ulardagi ma’suliyat hissini uyg‘otish orqali ularda ijobiy tomonga o‘zgarishlarni yaratish mumkin. Quyida siz bilan o‘smirlik davrida uchrashi mumkin bo‘lgan turli muammolar va ularning yechimlari borasida fikr yuritamiz.

Delinkvent xulq-atvor tarbiyasi qiyin bo‘lgan bolalarda uchraydigan xulq-atvor turlaridan biri bo‘lib, jinoyi tartibda jazolanmaydigan va hali jinoyat darajasiga o‘sib chiqmagan xulq-atvorning mayda buzulishlari hisoblanadi. Ular bolalarning darslarga kelmay qolishligi, ijtimoiy xavfli guruhlarning atrofida o‘ralashib qolishi, mayda bezorilik, zaif va kichik bolalar ustidan mazax qilish, begonalardan aldab pul undirish, velosiped yoki mototsikllarni olib qochish kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday bolalarning aksariyati noto‘liq oilalarda tarbiyalanayotgan bolalardir. Bolalardagi xarakterning jiddiy buzilishi bilan bog‘liq, ba’zi bolalarda esa o‘zlari qilayotgan ishga fikri zikri bilan kirishib ketish holatlari kuzatiladi. Bunday xulq-atvorga ega yoshlarning o‘z vaqtida aniqlanmasligi, ular bilan pedagogik psixologik tadbirlarning o‘tkazilmasligi oqibatida deviant xulq-atvorli o‘quvchilar jamiyatga yetishib kelish ehtimoli juda kattadir.

Deviant so‘zi ingliz tilidan olingan so‘z bo‘lib, og‘ish degan ma’noni bildiradi. Deviant xulq-atvor deganda rasman o‘rnatilgan yoki ma’lum jamiyatda shakillangan axloqiy va xuquqiy normalarga mos tushmaydigan va buzg‘unchi” ni ozodlikdan mahrum qilishga, davolashga, to‘g‘irlashga yoki jazoga olib keladigan xatti-harakatlar tushuniladi. Bu xatti-harakatlarning quyidagi turlarini farqlasa bo‘ladi: jinoyatchilik, alkogolizm, narkomaniya, suitsid va boshqalar.

O‘smirlik davrida suitsidga moyillik. Suitsid lotincha “suicaeder”, duo-men”, “cadere”- o‘zimni o‘ldiraman” – ongli ravishda o‘z joniga qasd qilish degan ma’noni anglatadi. Suitsidal xulq-atvor tushunchalari orasida ma’lum bir tafovut bor. Ya’ni suitsidal xulq-atvor kengroq ushunchaga ega bo‘lib, o‘z joniga qasd qilish harakatlari ko‘rinishlarini ifodalaydi. Suitsidni amalga oshirmoqchi bo‘lgan o‘smir aksariyatida stress, chuqur tushkunlik holatida bo‘lishi “boshi berk ko‘chaga” kirib qolganligi muammolari ko‘pligi bilan ajralib turadi. 10-13 yosh oralig‘ida suitsid kamroq uchraydi, 14-16 yosh oralig‘ida esa o‘z maksimumiga yetadi.

Suitsidal xulq-atvorga moyil shaxslar guruhi:

- Otasiz tarbiyalanayotganlar oilasida onasining ustun turish holatlari;
- Alkogol ko‘p iste’mol qiladigan oilalarda tarbiyalanayotgan bolalar;
- Naslida suitsidni amalga oshirganlar bo‘lsa;
- Jismoniy nuqsonga ega bo‘lganlar;
- Yakkalanish va kamsitish holatida bo‘lganlar;
- Ichki somatik kasalliklar bilan og‘riganlar;
- Ruhiy tushkunlikka tushganlar;

Suitsidni keltiruvchi omillar:

Birinchi omil- oiladagi kelishmovchiliklar, oiladagi tazyiq, oiladagi nosog‘lom muhit (62 foiz amalga oshirilayotgan suitsid holatlari bevosita oila muammolari bilan bog‘liq).

Ikkinchi omil- maktab bilan bog‘liq muammolar ayrim pedagoglarning loqaydligi.

Uchinci omil- o‘smirlarning tengdoshlari bilan bo‘lgan muammolari asosan qarama-qarshi jins vakillari bilan bo‘lgan shaxslararo munosabatlardagi kelishmovchiliklar aks etmoqda.

Alkogolizm- (lot. alcoholismus), shuningdek ichkilikbozlik, surunkali alkogolizm, surunkali alkogollintoksikatsiya, etilizm, alkogolli toksikomaniya va boshqa surunkali progredient kasallik, toksikomaniyaning bir turi, alkogolga (etil spirtga) ruju qo‘yish va unga aqliy va jismoniy jihatdan qaram bo‘lish bilan tavsiflanadi.

Yoshlarning mast bo‘lishi yoshlarning jismoniy, jinsiy va ruhiy zarar yetkazish xavfiga olib keladi va taqiqlangan xatti-harakatlar natijasida jamiyatni xavf ostiga qo‘yadi.

Psixosotsial xavf muammoli spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish bilan chambarchas bog‘liq. Genetik xavf ham muammoli ichimlikning tobora e‘tirof etilgan omilidir. Yoshlarda ichish motivlari juda ko‘p o‘rganilgan va kattalarga o‘xshash. Ichish motivlarini tushunish ichish ehtimoli, uning shakl va oqibatlari haqida tushuncha beradi. Ichish motivlari 4 guruhga bo‘linadi.

- Yaxshilash (ijobiy kayfiyat yoki faravonlikni oshirish uchun)
- Ijtimoiy (ijtimoiy mukofotlar olish uchun)
- Yengish (salbiy his-tuyg‘ularni yengish uchun)
- Mufoviqlik (ijtimoiy rad etishning oldini olish uchun)

Spirtli ichimliklar ichishga asosiy sabab bo‘luvchi omillar:

Atrof-muhit omillari jamiyat, jamoa va oila bilan bog‘liq. Ular ommaviy axborot vositalarida, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda alkogol haqida ijobiy xabarlarini o‘z ichiga oladi, alkogolning tayyor mavjudligi, masalan, spirtli ichimliklarni sotish joylarining ko‘payishi, ota-onalarning ichishni modellashtirish va tengdoshlarning ta‘siri.

Erta o‘smirlik davrida atrof-muhit ta‘siri muhim omillardan bo‘lib, ko‘rinsada irsiy omillar keyingi o‘smirlik yillarida yosh voyaga yetgunga qadar ko‘proq spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishga ta‘sir qiladi. Yoshlar ko‘proq spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishda genetikaning roli haqida batafsil dalillar doimiy ravishda o‘sib bormoqda va spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishda ko‘plab irsiy ta‘sirlar mavjudligi aniq. Misol uchun oilada spirtli ichimliklar bilan bog‘liq muammolar bo‘lgan yoshlar alkogolga nisbatan sezgirlikni kamaytiradi.

Tengdoshlarning ta‘siri yoshlarning spirtli ichimlikni iste‘mol qilish tartibida muhim omil hisoblanadi. O‘smirlarning spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishni boshlashida tengdoshlarining roli juda muhim. Yosh odam ichishni boshlaganda so‘ng, u ichadigan do‘stlarni izlashni boshlaydi. Shuningdek yoshlar spirtli ichimlik iste‘mol qiladigan tengdoshlari bilan muloqot qilishda spirtli ichimliklarni ko‘paytirishga moyillik kuzatiladi.

Yoshlarda spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste‘mol qilish bilan bog‘liqligi doimiy ravishda hujjatlashtirilgan xavf-hatarli xatti-harakatlarning 4ta keng tavsifi mavjud:

- Ongni yo‘qotish va o‘lim xavfiga olib keladigan yuqori darajadagi intoksikatsiya;
- Baxtsiz hodisalar;
- Zo‘ravonlik;
- Xavfli jinsiy xulq-atvor, shu jumladan jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar yoki rejalashtirilmagan homiladorlikka olib keladigan himoyalangan jinsiy aloqa.

Yoshlarning noqonuniy giyohvand moddalar bilan tajriba o‘tkazishiga ko‘p sabablar bor jumladan, qiziqish, mavjudlik va tengdoshlar bosimi. Yoshlik-bu tajriba davri va ba‘zi yoshlar ta‘qiqlangan faoliyat bilan shug‘illanish uchun turli xil giyohvand moddalarni sinab ko‘rishadi. Boshqalar uchun esa giyohvand moddalarni iste‘mol qilish og‘ir haqiqatdan qochishni anglatishi mumkin. Ma‘lumki giyohvandlik ijtimoiy parchalanish, uysizlik va ishsizlik bilan bog‘liq. Surunkali giyohvand moddalarni iste‘mol qiluvchilar odatda oiladan, maktabdan, uydan uzoqda, oilaviy

muammolar va giyohvand moddalar iste'mol qilish keng tarqalgan do'stlik davrasiga ega. Ko'pincha ularning ota-onalari spirtli ichimliklar yoki trankvillizator kabi moddalarga qaram bo'lishadi. Yoshlar tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish va suiste'mol qilishning salbiy oqibatlariga qaramlik, dozani oshirib yuborish, baxtsiz hodisalar, jismoniy va ruhiy zarar va ba'zan erta o'lim kiradi.

Mavzu yuzasidan tavsiyalar:

Suitsidni oldini olishga doir tavsiyalar:

- O'smirlar orasida suitsidni erta aniqlash uchun maxsus test va suhbatlardan foydalanish;
- Psixoterapiya orqali joniga qasd qilish borasidagi fikrlarni kamaytirishga qaratilgan yordamlarni ko'rsatish;
- Oilaviy muhitdagi nizolar, e'tiborsizlik va bosim xavflarni kamaytirish;
- Maktabdagi o'qituvchi, do'stlar va psixolog tomonidan o'smirlarni qo'llab-quvvatlash;
- Suitsidni targ'ib qiladigan virtual guruhlar va kontentlarni cheklash.

Giyohvandlikni oldini olishga doir tavsiyalar:

- Ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish;
- O'smirlar va yoshlar orasida stress va emotsional muammolarni yengishning boshqa yo'llarini o'rgatish;
- Mustaqil qaror qabul qilish va bosimga qarshi turish yo'llarini shakillantirish;
- Giyohvandlikka chalinganlar uchun rehabilitatsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash.

Alkogolizmdan himoyalaniş uchun tavsiyalar:

- Ota-onalarning alkogolizmga bo'lgan munosabati farzandlar xulq-atvoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun oilada sog'lom yashash muhitini yaratish;
- Axloqiy qadriyatlar, diniy bilimlar va ma'suliyat hissini shakillantirish;
- O'smirlar ko'pincha muammolardan qochish uchun bu faoliyat bilan shug'ullanishadi shuning uchun ularni doim tinglash va muammolarini o'rganish lozim;
- O'smirlarda bu narsaga moyillik borligini inobatga olib ularning nazoratini kuchaytirish kerak.

Delikvent xulq-atvorning oldini olish:

- O'smirlar ehtiyojlarini tahlil qilish orqali ularga samarali yechimlar topish;
- Ta'lim muassasalarida psixologlar faoliyatini yanada kuchaytirish;
- O'smirlarning ijobiy ishlari uchun ularni rag'batlantirib turish.

Xulosa:

O'smirlar orasida xavfli xatti-harakatlarning ko'payishi zahirida murakkab va ko'p omilli mexanizmlar yotadi. Tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, bu xatti-harakatlar individual psixologik holat, ijtimoiy psixologik muhit va nevropsixologik rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq. Ayniqsa oilaviy qo'llab-quvvatlovning yetishmasligi, maktabdagi befarqlik, tengdoshlar bosimi va o'z o'zini anglash inqirozi xavfli xulq shakillanishiga zamin yaratadi. Ushbu muammolar nafaqat o'smirlik davridagina qiyinchilik tug'diradi balki uning kelgusi hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shuning uchun o'smirlarni bunday xavflardan saqlashda faqatgina jazolash yoki kuchli nazoratning o'zi yetarli bo'lmay balki ko'p tomonlama kompleks ishlab chiqilgan chora-tadbirlar zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Z.T. Nishonova, N.G. Kamilova, D.U. Abdullayeva, M.X. Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya Toshkent-2018
2. E.G'.G'oziyev Ontogenez psixologiyasi o'quv qo'llanma Toshkent “NIF MISH” 2020
3. E. G'.G'oziyev Psixologiya Toshkent “O'qituvchi” 1994
4. Qurbonova A., Narziqulov, A. (2020). O'smirlik davrida spirtli ichimliklarga qaramlikning oldini olish. Alkogolizm tushunchasi. Yevroosiya akademik tadqiqotlar jurnali.
5. Young people and alcohol: Aresource book.
6. The health youth facts for action youth and drugs.